

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

VOLUME 7 | **2026**
ISSUE 1

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 7, СОН 1

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 7, НОМЕР 1

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 7, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети профессори (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (DSc),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доценти (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (DSc),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доценти (Ўзбекистон)

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий
академияси академиги, санъатшунослик фанлари
доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари
маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

ИСФТ профессори, сиёсий фанлар доктори (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси профессори,
филология фанлари доктори (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети, фалсафа доктори (PhD) (АҚШ)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

Сан Пабло номидаги CEU университети
профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети профессори, филология фанлари
доктори, (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори,
тарих фанлари доктори (АҚШ)

УСМАНОВ ИБРОҲИМ

Ўзбекистон Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний
Номидаги Шарқшунослик институти катта илмий ходими,
тарих фанлари номзоди, доцент (Ўзбекистон)

АҲМЕД МОУССА АБДДАЛЛА СЕИФЕЛДИН

Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси,
PhD (Миср Араб Республикаси)

МОҲАМЕД АЛИ АБДЕЛВАҲЕД АВАД

Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси,
PhD (Миср Араб Республикаси)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети
профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети профессори
фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган давлат техника университети профессори,
фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

ҲЕЛАЛ АБДЕЛПРАЗЕК САДЕК АБДЕЛПРАЗЕК

Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси,
PhD (Миср Араб Республикаси)

ФАЙЗИХОДЖАЕВА ДИЛБАР ИРГАШЕВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
профессор в.б., фалсафа фанлари доктори (Dcs) (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навий давлат педагогика институти профессори,
фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети профессор в.б, социология
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

AMIROV AZAMAT ODIL O'G'LI

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzuridagi
O'zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo'yicha
Muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz direktori o'rinbosari
falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

ОДИНАЕВА ЗЕБИНИСО ИБРОХИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

РЎЗИБОЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ҲҲЛИ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн—саҳифаловчи: Х.Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

Профессор Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
доктор философских наук (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

Доцент Национального университета Узбекистана имени
Мирзо Улугбека, доктор философских наук (DSc)
по философии (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

Доцент Национального университета Узбекистана имени
Мирзо Улугбека доктор философских наук (DSc)
по философии (Узбекистан)

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета
Узбекистана, профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академик Академии наук Узбекистана,
Академии искусств Узбекистана, доктор
искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Профессор Центра евроазиатских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

Профессор ИСФТ, доктор политических наук (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

Профессор Международной исламской академии
Узбекистана, доктор филологических наук (Узбекистан)

КЛЕР РОСИЕН

Йельский университет, доктор философии PhD (США)

АНТониО АЛОНСО МАРКОС

Профессор Университета CEU Сан-Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

Профессор Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
доктор филологических наук (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

УСМАНОВ ИБРОХИМ

Старший научный сотрудник Института востоковедения
имени Абу Райхана Беруни Академии наук Узбекистана,
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

АХМЕД МУСА АБДЛАЛЛА СЕИФЕЛДИН

Международная академия исламских исследований
Узбекистана, PhD (Арабская Республика Египет)

МОХАМЕД АЛИ АБДЕЛЬВАХЕД АВАД

Международная академия исламских исследований
Узбекистана, PhD (Арабская Республика Египет)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

Профессор Национального университета Казахстана
имени Аль-Фараби, доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

Профессор Андижанского государственного
университета, доктор философских наук (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Профессор Наманганского государственного технического
университета, доктор философских наук (Узбекистан)

ХЕЛАЛ АБДЕЛЬРАЗЕК САДЕК АБДЕЛЬРАЗЕК

Международная академия исламских исследований
Узбекистана, PhD (Арабская Республика Египет)

ФАЙЗИХОДЖАЕВА ДИЛЬБАР ИРГАШЕВНА

И.о. профессора Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
доктор философских наук (DSc) (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Профессор Навоийского государственного педагогического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

ЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Национальный университет Узбекистана имени
Мирзо Улугбека, доктор философских наук (PhD)
по философским наукам (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

И.о. профессора Наманганский государственный университет,
доктор философских наук (PhD) по социологии (Узбекистан)

АМИРОВ АЗАМАТ ОДИЛ УГЛИ

заместитель директора координационно-методического
центра по вопросам новейшей истории Узбекистана при
Академии наук Республики Узбекистан, доктор
философских наук (PhD), доцент

ОДИНАЕВА ЗЕБИНСО ИБРОХИМОВНА

Доцент Национального университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философских наук (PhD)
по философским наукам (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Национальный университет Узбекистана имени
Мирзо Улугбека, доктор философских наук (PhD)
по философии (Узбекистан)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРАД ОГЛИ

PhD докторант Национального университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Дизайн-верстка: Х. Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Professor of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Docent of National University of Uzbekistan named after
Mirzo Ulugbek Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

KHOJIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Docent of National University of Uzbekistan named after
Mirzo Ulugbek Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan, Academician
of the Academy of Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DJURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the ISFT Institute,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Professor of International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

USMANOV IBROHIM

Associate Professor of Abu Rayhon Beruniy Institute
of Oriental Studies, Academy of Sciences of Uzbekistan,
Candidate of Historical Sciences (Uzbekistan)

AHMED MOUSSA ABDALLA SEIFELDIN

International Islamic Academy of Uzbekistan, PhD (Arab Republic of
Egypt)

MOHAMED ALI ABDELVAHED AWAD

International Islamic Academy of Uzbekistan,
PhD (Arab Republic of Egypt)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

Professor of Andijan State University,
Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan State Technical University,
Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

HELAL ABDELRAZEK SADEK ABDELRAZEK

International Islamic Academy of Uzbekistan,
PhD (Arab Republic of Egypt)

FAYZIKHODJAYEVA DILBAR IRGASHEVNA

Acting Professor of the National University of
Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

Professor of the Navai State Pedagogical Institute,
Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Docent of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Acting Professor of Namangan State University,
Doctor of Philosophy (PhD) on Sociological Sciences
(Uzbekistan)

AMIROV AZAMAT ODIL UGLI

Deputy Director of the Coordination and Methodological Center for
the Latest History of Uzbekistan under the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in
Philosophical Sciences, Docent

ODINAYEVA ZEBINISO IBROKHIMOVNA

Docent of National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, Doctor of Philosophy (PhD),
in Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

The National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, PhD (Uzbekistan)

RUZIBOEV DOSTONBEK DILMUROD UGLI

doctoral student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (Uzbekistan)

Design-pagemaker: Kh.Mirzakhmedov

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Norov Toji Omonovich ALISHER NAVOIY FALSAFASIDA IQTISODIY MASALALARINING GUMANISTIK TALQINI.....	7
2. Нилуфар Абдурахмонова Зайнобиддин кизи, Шамсиева Гульшода Аслиддин кизи АНАЛИЗ КОНТЕКСТНО-ЗАВИСИМЫХ ЕДИНИЦ В МАШИННОМ ПЕРЕВОДЕ НА ОСНОВЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО КОРПУСА (НА ПРИМЕРЕ ПЛАТФОРМЫ PARATRANSLATOR.UZ).....	14
3. Tangirov Nizom Abduraxmonovich, Kadirova Guzal Nuritdinovna OLIM MAMAJON RAHMONOVICH RAHMONOVNING O‘ZBEK TEATR SAN’ATI TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI.....	21
4. Амиров Азамат Одил угли СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДЖАДИДИЗМА.....	26
5. Ro‘ziboyev Dostonbek Dilmurod o‘g‘li SOVET ORIYENTALIZMI VA TARIXIY XOTIRANING MAFKURAVIY REKONSTRUKSIYASI: SOVET KINOSIDA ALISHER NAVOIY OBRAZINING TALQINI...33	33
6. Israfilov Doston Omonulla o‘g‘li PRINCIPLES FOR DETERMINING INTERLEVEL GRAMMATICAL MINIMUMS IN TEACHING UZBEK TO ENGLISH SPEAKERS.....	41
7. Xo‘jaqulova Munira Islom qizi FALSAFA VA DIN INSON MA’NAVIYATINING ASOSI.....	48
8. Bekchanova Manzura Shuxratovna IGNATS GOLDZHERNING “SAHIHI BUXORIY” ASARIGA OID TADQIQOTI.....	60
9. Archabayeva Nargiza Nasimovna LINGVOTEJAMKORLIKNING NUTQIY AKTLAR NAZARIYASI DOIRASIDA PRAGMATIK IFODALANISHI.....	66

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

Амиров Азамат Одил угли

Заместитель директора Координационно-методического центра новейшей истории Узбекистана при Академии наук Республики Узбекистан, доктор философии (PhD)

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДЖАДИДИЗМА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.21007809>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается комплексное влияние движения джадидизма на трансформацию среднеазиатского общества в конце XIX — начале XX веков. Автор анализирует джадидизм не только как просветительскую инициативу, но и как мощный социально-политический фактор, заложивший основы национальной идентичности. В работе исследуются ключевые направления деятельности реформаторов: реформа образования («усул-и джадид»), становление национальной печати и театра, а также формирование политических программ, направленных на модернизацию государственного устройства. Особое внимание уделяется синтезу исламских ценностей и достижений европейской цивилизации как уникальному пути преодоления колониального застоя.

Ключевые слова: джадидизм, культура, политика, усули-джадид, просветительство, модернизация, Центральная Азия, Туркестан, национальное самосознание, социальные реформы.

Amirov Azamat Odil o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzuridagi O'zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo'yicha muvofiq lashtiruvchi-metodik markaz direktorining o'rinbosari, falsafa fanlari bo'yicha, falsafa doktori (PhD)

JADIDCHILIK HARAKATINING IJTIMOY-SIYOSIY VA MADANIY AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada XIX asr oxiri – XX asr boshlarida jadidchilik harakatining Markaziy Osiyo jamiyati transformatsiyasiga ko'rsatgan kompleks ta'siri ko'rib chiqilgan. Muallif jadidchilikni nafaqat ma'rifiy tashabbus, balki milliy o'zlikni anglash asoslarini yaratgan kuchli ijtimoiy-siyosiy omil sifatida tahlil qilgan. Ishda islohotchilar faoliyatining asosiy yo'nalishlari: ta'lim islohoti («usuli jadid»), milliy matbuot va teatrning shakllanishi, shuningdek, davlat tuzilishini modernizatsiya qilishga qaratilgan siyosiy dasturlarning ishlab chiqilishi tadqiq etiladi. Islomiy qadriyatlar va Yevropa sivilizatsiyasi yutuqlari sintezi mustamlaka turg'unligini yengib o'tishning o'ziga xos yo'li sifatida alohida o'rin egallaydi.

Kalit so'zlar: jadidchilik, madaniyat, siyosat, usuli jadid, ma'rifatparvarlik, modernizatsiya, Markaziy Osiyo, Turkiston, milliy o'zlikni anglash, ijtimoiy islohotlar.

Amirov Azamat Odil ugli

Deputy Director of the Coordination and Methodological Center for Contemporary History of Uzbekistan at the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD)

THE SOCIO-POLITICAL AND CULTURAL SIGNIFICANCE OF THE JADID MOVEMENT**ABSTRACT**

This article examines the complex influence of the Jadidism movement on the transformation of Central Asian society in the late 19th and early 20th centuries. The author analyzes Jadidism not merely as an educational initiative but as a powerful socio-political factor that laid the foundations of national identity. The study explores key areas of the reformers' activities: educational reform (“Usul-i Jadid”), the establishment of the national press and theater, and the development of political programs aimed at modernizing the state structure. Particular attention is paid to the synthesis of Islamic values and the achievements of European civilization as a unique path to overcoming colonial stagnation.

Keywords: Jadidism, culture, politics, Usul-i Jadid, enlightenment, modernization, Central Asia, Turkestan, national self-consciousness, social reforms.

Введение и актуальность темы. Джадидизм (от арабского «усул-и джадид» – новый метод) [1] представляет собой уникальное общественно-политическое, просветительское и интеллектуальное движение мусульманских народов Центральной Азии, возникшее на рубеже XIX–XX веков. Изначально зародившись как реформа системы образования, джадидизм быстро перерос узкие рамки педагогики и трансформировался в масштабную программу модернизации всех сфер жизни мусульманского общества.

Движение джадидов стало ответом на вызовы времени: колониальную политику царизма, технологическое отставание Востока от Запада и внутренний застой традиционных институтов. Лидеры движения, такие как Исмаил Гаспринский, Махмудходжа Бехбуди, Мунаввар Кары Абдурашидханов и другие, стремились синтезировать исламские духовные ценности с достижениями европейской науки и культуры. Джадидизм стал мостом между традиционным мировоззрением и требованиями индустриальной эпохи, заложив основы для формирования новой национальной идентичности.

Изучение социально-политического и культурного значения джадидизма сохраняет высокую научную и практическую значимость. Во-первых, в условиях глобализации современные восточные общества продолжают искать баланс между сохранением культурного кода и необходимостью технологического прогресса. Опыт джадидов, которые предлагали путь «европеизации без потери идентичности», служит историческим прецедентом успешного реформирования общества изнутри. Во-вторых, многие идеи джадидов – парламентаризм, свобода печати, равенство прав женщин и право на самоопределение легли в основу национально-государственного строительства стран Центральной Азии и Кавказа. Понимание истоков этих идей необходимо для анализа современных политических процессов в регионе.

В-третьих, джадидизм демонстрирует пример открытого, толерантного ислама, ориентированного на диалог с другими культурами и научное познание мира. В эпоху нарастания радикальных настроений обращение к умеренному и интеллектуальному наследию джадидов является важным инструментом противодействия экстремизму. В-четвертых, идеи «новометодного» обучения, акцент на критическом мышлении и изучении светских наук, за которые выступали джадиды, коррелируют с современными реформами в сфере образования. Анализ их педагогического наследия позволяет глубже понять эволюцию просветительской мысли на Востоке.

И, наконец, в современной историографии переосмысливается роль национальных движений в контексте имперского прошлого. Джадидизм выступает как мощная

интеллектуальная сила, борющаяся за субъектность своих народов, что делает эту тему центральной для понимания постколониальной истории Евразии.

Обзор литературы и методология. Изучение джадидизма прошло через несколько ключевых этапов, каждый из которых характеризовался специфическими подходами к интерпретации движения. Первый период: советская историография. В ранний советский период джадидизм рассматривался как прогрессивное буржуазно-либеральное движение. Однако с 1930-х годов установки изменились, и джадидов стали клеймить как «пантюркистов» и «агентов буржуазии». Тем не менее, работы исследователей того времени (например, А.Саади) содержат важный фактический материал о литературном процессе [2].

Следующий научный шаг в исследовании социально-политического и культурного аспектов джадидизма был предпринят западной школой ориенталистики. Значительный вклад в изучение темы внесли зарубежные исследователи, такие как Эдвард Оллворт и Адиб Халид. В своей фундаментальной работе «Политика мусульманской культурной реформы: Джадидизм в Центральной Азии» А. Халид пересмотрел джадидизм не просто как религиозное реформаторство, а как масштабный проект создания новой «публичной сферы» и модернизации через печатное слово [3].

В постсоветский период (Узбекистан, Татарстан, Казахстан, Азербайджан) произошел всплеск интереса к наследию джадидов. Исследователи (М.Г.Вахабов) акцентируют внимание на национально-освободительном характере движения и его роли в формировании институтов гражданского общества. Особое внимание уделяется анализу трудов И. Гаспринского как главного идеолога единства тюркских народов [4].

Несмотря на обширную библиографию, вопрос о степени влияния джадидских идей на современные политические трансформации в Центральной Азии остается дискуссионным, что открывает поле для данного исследования.

Для комплексного анализа социально-политического и культурного значения джадидизма в данной статье используется междисциплинарный подход, базирующийся на следующих методах: историко-генетический метод, сравнительно-исторический метод, герменевтический анализ, культурологический подход, синтез, диалектический подход.

Результаты исследования. К середине XIX века система мусульманского образования в Российской империи (в частности, в Туркестане, Поволжье и Крыму) находилась в состоянии глубокого системного кризиса. Традиционные школы (мактабы) и высшие учебные заведения (медресе) функционировали по канонам средневековья, что создавало непреодолимый разрыв между образованием и требованиями времени.

В свете происходивших социально-политических событий, особо выделялись кризисные ситуации, которые привели, впоследствии, к пересмотру и реформации социально-культурной, а позднее и политической жизни.

Во-первых, обучение сводилось к механическому зазубриванию (хифз) арабских текстов без понимания их смысла. Ученики могли проводить в медресе 15–20 лет, оставаясь при этом функционально неграмотными в практических делах.

Во-вторых, в программе полностью отсутствовали математика, география, естествознание и история. Это лишало выпускников возможности конкурировать в условиях развивающегося капитализма и индустриализации.

В-третьих, использовался «буквослагательный» метод обучения чтению, при котором на освоение алфавита уходили годы.

В-четвертых, учебные заведения находились в плачевном состоянии, что контрастировало с активно открывающимися русско-туземными школами.

Истоки просветительско-реформаторского движения джадидизма лежали также в основе изменения социальной структуры общества:

- наблюдалось влияние общеисламского реформизма. В частности, идеи Джамалуддина аль-Афгани и Мухаммада Абдо (Египет) о необходимости очищения ислама и его адаптации к науке дали интеллектуальный импульс.

- увеличения числа национальной буржуазии и появление прослойки местных предпринимателей требовало грамотных кадров, способных работать в условиях современного рынка, банков и производств....

- активизировавшаяся деятельность в Бахчисарае И.Гаспринского. В 1883 году начала выходить газета «Тарджиман» (Переводчик), ставшая главным рупором джадидизма. Гаспринский провозгласил лозунг: «Тильде, иште, фикирде бирлик» («Единство в языке, делах и мыслях»), что превратило педагогическую реформу в общенациональную идеологию [5].

«Новый метод», по нашему убеждению, стал технологическим решением педагогического тупика, но мгновенно стал инструментом социальной мобилизации. Кризис образования выявил неспособность старой элиты защитить интересы народа, что привело к появлению новой генерации интеллектуалов – джадидов, рассматривавших школу как первый шаг к политическому освобождению и культурному возрождению.

Проведем системный сравнительный анализ исследования джадидизма как масштабного социокультурного и политического движения тюрко-мусульманских народов в конце XIX – начале XX века. Несмотря на общую цель — модернизацию исламского общества через реформу образования («усуль-и джадид»), формы и динамика этого процесса существенно различались в зависимости от региональных особенностей. Продemonстрируем данные дифференциации в таблице (Таблица 1):

Регион	Лидеры и центры	Характер реформ
Крым	И.Гаспринский (Бахчисарай)	Идеологический центр. Акцент на создании единого литературного языка («Язык, мысли, дела — едины!»).
Поволжье	Ш. Марджани, Р. Фахретдинов (Казань, Оренбург)	Наиболее глубокая интеллектуальная проработка. Синтез европейского рационализма и теологического реформизма. Сильное влияние буржуазии.
Туркестан	М. Бехбуди, Мунаввар Кары (Ташкент, Бухара)	Поздний этап развития. Жесткое противостояние с кадимчийцами (консерваторами) и акцент на политическое самоопределение.

Таблица 1. Сравнительная таблица развития джадидизма в различных регионах

Очевидно, что крымский джадидизм, олицетворяемый фигурой И.Гаспринского, стал «интеллектуальным донором» для всего мусульманского мира Российской империи. Газета «Тарджиман» выполняла роль связующего звена, адаптируя идеи прогресса к исламской этике. Основной упор делался на преодоление культурной изоляции и женское образование.

В Татарских губерниях (территория Поволжья) джадидизм опирался на мощный слой национальной буржуазии. Здесь реформа образования быстро переросла в создание сети медресе нового типа (например, «Галия», «Хусаиния»), где светские дисциплины (физика, география, история) преподавались наряду с религиозными. Поволжские интеллектуалы первыми заговорили о необходимости реформы исламского права (иджитхад).

В Центральной Азии джадидизм развивался в условиях колониальной администрации и сильного влияния традиционного духовенства. Если в Поволжье реформы шли «эволюционно», то в Бухаре и Хиве они приобрели характер радикальной оппозиции эмирскому режиму. Местные джадиды уделяли особое внимание театру и публицистике как средствам пробуждения национального самосознания.

Следует отметить, что процессы реформации запустили механизмы распространения в диссипативной системе: они шли в русле глобальной исламской модернизации, ярчайшим примером которой стал Танзимат (1839-1876) в Османской империи. Основными объединяющими чертами данных явления выступал ряд факторов. Как и османские реформаторы, джадиды стремились ограничить монополию духовенства на истину, внедряя гражданские правовые нормы и светские науки. Также оба движения не копировали Запад слепо, а пытались найти формулу, где западные технологии и государственное устройство сочетались бы с исламской идентичностью. Наконец, и «Танзимат», и джадидизм породили

новую политическую культуру, основанную на периодической печати и формировании общественного мнения.

Однако, важно понимать, что Танзимат был реформой «сверху», инициированной султанской властью для спасения империи. Джадидизм же – это реформа «снизу», движение интеллигенции и предпринимателей, существовавшее зачастую вопреки воле государства (как имперского, так и местного деспотического в Средней Азии).

Джадидизм в Поволжье, Крыму и Туркестане представлял собой разные стадии одного процесса — адаптации мусульманской цивилизации к вызовам модерна. Если Крым дал идеологию, а Поволжье — методологию и ресурсы, то Туркестан стал ареной наиболее острого столкновения этих идей с традиционным укладом. Параллели с Танзиматом подчеркивают, что джадиды были частью мирового процесса исламского возрождения (Нахда), стремившегося вывести мусульманские народы из состояния стагнации.

Убеждены, что для глубокого анализа политических и философских смыслов джадидизма необходимо обратиться к их первоисточникам: публицистике и программным манифестам. Джадидская пресса начала XX века выполняла роль «коллективного организатора», формирующего новую национальную идентичность.

Исмаил Гаспринский через «Тарджиман» (издавалась в Бахчисарае с 1883 г.) заложил фундамент пантюркистского модернизма. Философская концепция «единого языка», отражавшаяся в данной печати, была направлена на преодоление этнической раздробленности. Гаспринский аргументировал, что без лингвистической консолидации мусульмане России останутся на периферии прогресса. Реформы были направлены на синтез исламской этики и европейской науки.

Газеты «Хуррият» (Свобода) и «Садои Туркистон» (Голос Туркестана) представляли радикальное крыло туркестанского джадидизма (после 1914–1917 гг.). Издание «Садои Туркистон» выпускалось под редакцией У. Асадуллаходжаева. Статьи этого издания фокусировались на социально-экономическом освобождении. Основной посыл — Туркестан должен перестать быть сырьевым придатком, что требовало создания национальной промышленности и подготовки кадров.

Газета «Хуррият» была связана с деятельностью А. Фитрата. Здесь превалировали идеи республиканизма и критики колониального и эмирского деспотизма. В публикациях 1917 года авторы перешли от культурного просвещения к требованию политической автономии.

Политическая философия джадидизма наиболее ярко отражена в синтезе художественного текста и политических манифестов. Программные документы (например, проекты реформ Абдурауфа Фитрата) демонстрируют переход от теологического реформизма к конституционализму. Справедливое государство (адиль) в понимании джадидов — это не теократия, а строй, где правитель подотчетен закону и совету (Шуро).

Художественные произведения джадидов (М. Бехбуди «Падаркуш», А. Кадыри «Минувшие дни», стихи Чулпана) служили инструментом социальной деконструкции. В частности, ключевой смысл драмы «Падаркуш» (Отцеубийца) М. Бехбуди заключается в раскрытии трагедии «джахл» невежества. В данном случае, нежелание молодежью получать современное образование приравнивается к морально-нравственному и физическому самоубийству национальной идентичности.

Особо выделим и поэзию Чулпана. В сборнике «Уйгониш» (Пробуждение) философский смысл заключается в антропоцентризме. Человек здесь не является пассивным объектом воли Аллаха, а представляет собой активный субъект истории, ответственный за свою свободу.

Следует также добавить, что трансформация повседневности и пересмотр гендерных иерархий составляли основу социокультурной программы джадидизма. Просветители рассматривали «старый быт» как следствие исторической стагнации, преодоление которой требовало радикального обновления общественных институтов.

Джадидская модернизация быта была направлена на рационализацию повседневности. Просветители выступали против избыточных трат на обряды (свадьбы, поминки), которые, по

их мнению, вели к экономическому разорению нации. Выходят ряд публикаций, посвященных этой проблеме («Гуйларимиз бошимизга бало булди»).

В публикациях газет «Тарджиман» и «Ойна» популяризировались нормы санитарии, европейская одежда и новые формы организации жилого пространства.

К тому же, джадиды внедряли новое восприятие времени, где пунктуальность и распорядок дня противопоставлялись традиционной созерцательности.

Особо щепетильным оставался вопрос положения женщин и возможности ими получать образование. Более того, положение женщины, согласно взглядам джадидов, было индикатором жизнеспособности нации. Философская база этого вопроса строилась на тезисе: «Необразованная мать не способна воспитать достойного гражданина».

Из истории философии известно, что И.Гаспринский и его последователи открывали новометодные школы для девочек. Они доказывали, что ислам не запрещает, а предписывает женщине получение знаний.

Правовой статус данной проблемы также поднимался (начиная с 1917 года). В программных статьях, особенно после 1917 года, джадиды выступали против многоженства, принудительных браков и калыма. М.К.Абдурашидханов и М.Бехбуди подчеркивали необходимость участия женщины в общественной жизни.

Вопрос о парандже или хиджабе рассматривался не только в религиозном, но и в медицинском и социальном аспектах, как барьер для полноценной интеграции женщины в трудовую и культурную сферы.

Джадидский театр стал мощнейшим инструментом визуализации реформ. Поскольку значительная часть населения оставалась неграмотной, сцена превратилась в «кафедру», с которой идеи просвещения доносились на понятном языке. «Театр – это литература влияния, это воплощение (ko‘rsatguvchidur) вредных привычек, обычаев, низких поступков. Видя корни и причины добра и зла, каждый извлекает урок и, избегая зла, стремится к совершению хороших поступков. Показанные в театре события служат причиной [рефлексии]» [7]. Данная мысль Махмудходжи Бехбуди стала девизом национального сценического искусства. Театр стал когнитивным много функциональным пространством для народа. Выделим функции театра, организованного джадидами (Схема 1):

Схема 1. Функции джадидского театра

Дидактическая функция заключалась в разоблачении пороков невежества, наркомании (курения опиума), фанатизма.

Общественная функция демонстрировала преимущества «новометодного» образования над схоластическим.

Мобилизационная же функция была нацелена на пробуждение чувства национального достоинства и политической субъектности.

Первая татарская труппа «Сайяр» и первая туркестанская пьеса «Падаркуш» создали прецедент публичного обсуждения внутрисемейных и общественных конфликтов. Как писал

Эдвард Оллфорт: «Драматург сосредотачивается на преступлении, серии грехов, нарушающих религиозные обычаи и традиции, один за другим. Он обращает внимание на то, что их неприятные, ужасные последствия нельзя устранить посредством художественной литературы. Уникальная ценность «Отцеубийцы» как сценического произведения определяется тем, что он открыто демонстрирует ужасные и отвратительные пороки времени автора» [8]. Театр разрушал традиционную закрытость общества, заставляя зрителя сопереживать героям, стремящимся к знаниям. Более того, «в «Падаркуше» различные причины смерти, как в буквальном, так и в переносном смысле, выступают в роли метафор. Размышляя о смерти главы семьи (франц. Patrie — патриарх — глава первого племени и клана), он прямо предсказывает, что многовековой Туркестан впал в кризис из-за культурной отсталости, и что так жить больше невозможно. В то же время автор, показывая путь общества к несчастью и отсталости, указывает на распад активных членов центральноазиатской мусульманской общины, сформировавшейся в 1900-х годах»[8].

Заключение. Политические смыслы джадидизма эволюционировали от «просвещения ради выживания» в статьях «Гарджимана» до «революции ради независимости» в публикациях «Хуррият». Философское ядро движения заключалось в идее, что исламская вера совместима с прогрессом только при условии радикального обновления образования и критического переосмысления догм.

Трансформация быта, эмансипация женщин и становление театра были не просто сопутствующими процессами, а фундаментом джадидской программы. Через изменение частной жизни просветители стремились подготовить почву для системных политических преобразований. Женщина в этой системе координат становилась «архитектором» будущих поколений, а театр – зеркалом, в котором общество должно было увидеть свои изъяны и пути к их исправлению.

Литература:

1. Умаров М.Ш. Вклад джадидов в образовательную систему развития Туркестана. - Электронный ресурс: <https://uzbekliterature.uz/sites/default/files/vklad-dzhadidov-v-obrazovatelnuyu-sistemu-razvitiya-turkeстана.pdf?utm>.
2. Габдрахман Сагди : науч.-докум. сб / [сост. Д. Загидуллина, Ч. Гилязова]. — Казань : Жъен, 2008. — С. 384—401.
3. Allworth Edward. A. The modern Uzbeks: -From 14th Century to the Present: Culturel History Studies of Nationalities. -Vol. 373, - Hoover Institution Press, Stanford university, California, - p. 424.
4. Khalid A. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. Berkely - Los Angeles - Lnd. University of California Press. 1998. 335 p.
5. Вахабов М.Г. О социальной природе среднеазиатского джадидизма и его эволюции в период великой октябрьской революции // История СССР,- 1963,- № 2.- С. 35-56
6. «Тильде, иште, фикирде бирлик» 127 лет со дня выхода газеты «Терджиман». Электронный ресурс: <https://web.archive.org/web/20140407100024/http://www.avdet.org/node/1478>.
7. Кем был Абдулла Авлони и почему память о нём важна - Хук!. -Электронный ресурс: <https://hook.report/2022/08/abdula-avlони/?ysclid=mpgnl13w3w938781308>.
8. Эдворт Олворт. Биринчи ўзбек драмаси. -Электронный ресурс: <https://ziyouz.uz/ilm-vafan/adabiyot/edvort-olvort-birinchi-zbek-dramasi/?ysclid=mpgmqh789v584701755>.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000